

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
за участі:
АГХ Гірничо-металургійна Академія в Кракові, Польща
Казахський агротехнічний університет імені Сакена Сейфулліна, Казахстан
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна
SCIRE Foundation, Польща
Міжнародне філософсько-космологічне суспільство, Україна
Громадська організація «Науково-дослідний та консультатційно-практичний
центр бізнесу, маркетингу та права», Україна

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, СУСПІЛЬСТВА ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА»

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY,
SOCIETY AND ENTREPRENEURSHIP»

(SDESE2023)

27-28 квітня 2023 року

Івано-Франківськ, 2023

УДК 502.131.1(06)+330.3(06)

С 76

С 76 Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва [Електронний ресурс]: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р./ За ред. І. Перевозової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. – 810 с.
– Електронні текстові дані. – Режим доступу :
<https://cutt.ly/HwwGUIGa>
ISBN 978-617-95283-3-0

До збірника увійшли наукові матеріали, тези доповідей, подані учасниками до Організаційного комітету конференції, у яких в багатоаспектному вимірі розглядаються проблеми та перспективи сталого розвитку економіки, суспільства та підприємництва за різними рівнями теоретичного узагальнення, сферами практичної реалізації тощо.

Матеріали будуть актуальними для здобувачів вищої освіти різних рівнів, вчених, науковців і викладачів у галузях управління та адміністрування, освіти, гуманітарних, соціально-поведінкових, природничих та аграрних наук, сфери обслуговування, транспорту, інженерії та інш.

Тексти публікуються в авторській редакції мовою оригіналу.

За науковий зміст, якість поданих матеріалів та використані джерела відповідають автори (для здобувачів всіх освітніх рівнів їх наукові керівники).

УДК 502.131.1(06)+330.3(06)

ISBN 978-617-95283-3-0

© Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу, 2023

© Перевозова І.В., 2023

© Автори матеріалів, 2023

© Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023

Тому у соціокультурній діяльності варто розглядати взаємодію двох спрямованих назустріч ода одній сторін: суб'єкта соціокультурної діяльності (високопрофесійних фахівців галузі) і об'єкта (погляди, судження, характер, ментальні риси клієнтів, користувачів послуг). У процесі взаємодії постійно відбувається взаємовплив: суб'єкти передають свої враження думки, відношення, оцінки, модні вподобання об'єкту, а об'єкт змушений вносити певні відповідні корективи в свою діяльність.

Різноманіття можливих форм, засобів і методів реалізації програм у соціокультурній діяльності та сфері туризму, обумовлюють можливість для включення в неї широкого кола учасників з різними інтересами і ціннісними запитами. Аналіз роботи установ культури та туризму показує, що найпоширенішими прорахунками в організації їхньої діяльності є відсутність врахування суб'єктивних факторів впливу, відсутність зацікавленості значної частини населення у послугах соціокультурної сфери, а це унаслідку приводить до гальмування сталого розвитку соціокультурного сервісу та туризму.

Список використаних джерел

1. Гриценко О.А. Про реалізацію державної політики у галузі культури у сільській місцевості. Аналітичні матеріали до Всеукраїнської наради з питань розвитку культури (21. 06. 2007 р.).
2. Дозвілля в Україні. Теоретичні та емпіричні аспекти: Монографія. Київ: Видавничий центр ДАКККМ. 2003. 224 с.
3. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Навч. посіб. Чернівці: Книга – XXI, 2008. 440 с.
4. Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Київ: Ун-т «Україна», 2005. 245 с.
5. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії. Чернівці: Книги-XXI, 2003. 595 с.

УДК 338.48

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ КУРОРТУ ЯРЕМЧЕ

ОЛЕКСАНДР НОСИРЄВ

*Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Україна*

Сьогодні Яремче – відомий низькогірний кліматичний та гірськолижний курорт, центр туризму і відпочинку на Прикарпатті. Місто оточено горами, які на півночі та півдні переходить у мальовничі пагорби, вкриті густими хвойними та листяними лісами. Яремчанський регіон – це популярний туристичний центр як зимового, так і літнього відпочинку. Курорт розташований у південно-західній частині Івано-Франківської області. Розвагу до смаку тут знайде навіть найвибагливіший турист у будь-яку пору року. Розмістившись на березі річки Прут, у мальовничій долині, зусібіч оточеній горами, Яремче приваблює туристів

казковими краєвидами, цікавими гірськими маршрутами, унікальними пам'ятками та магічним гуцульським колоритом.

Надзвичайна краса природи цих місць: схили гір, густо порослі лісом, гірські потоки, водоспади. І зимою і влітку – це край з прекрасними ландшафтами й чудовими кліматичними умовами. Але не тільки природні умови прикрашають Яремчу. Вона дуже цікава з етнічного погляду і відзначається самобутньою культурою, створеною гуцулами. І на Україні, і далеко за її межами відома художня продукція різьбярських, килимарських, керамічних та інших художньо-промислових колективів.

Перебуваючи у Яремче, цікаво буде оглянути унікальну дерев'яну церкву Св. Іллі, водоспади Пробій, Дівочі Сльози, скелю на правому березі ріки Прут; камінь та скелі Довбуша, музей імені митрополита А. Шептицького; музей етнографії та екології Карпатського краю; пам'ятку архітектури дерев'яний ресторан «Гуцульщина», побудований без жодного цвяха; вольєр з оленями та козулями та розташовану поблизу виставку «Карпати в мініатюрі».

У місті Яремче природною основою економіки є і залишається туристично-рекреаційна галузь, що і зумовлює майже повну відсутність великих промислових підприємств. Туристична галузь Яремчанщини є стратегічним напрямком розвитку регіону, важливим чинником динамічного збільшення надходження до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво тощо). Туризм у Яремчанському регіоні сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатой природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Яремчанщина має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та в'їзного туризму. Виходячи з наявних можливостей для розвитку туризму, зумовлених природними, історико-культурними, етнографічними особливостями, у регіоні розвиваються різноманітні види туризму, серед яких пріоритетними є гірськолижний, пішохідний, велосипедний, кінний, водний (рафтинг), оздоровчий, культурно-пізнавальний, екскурсійний та ін.

Сувенірні ринки Яремче є туристичними об'єктами, сферою торгівлі та робочих місць водночас. Це своєрідна «Мекка» народно-прикладного мистецтва. Тут представлені не окремі його види, а практично всі. З умілих і працьовитих рук місцевих майстрів виходять писанки, різьблені, інкрустовані й випалені дерев'яні вази, шкатулки, тарелі, ложки, діжки, різноманітний керамічний посуд, куманці, кахлі, скульптурки, вишиті й ткані сорочки, рушники, килими й верети, ліжники, вироби з бісеру, металу й шкіри.

Головною місцевою дестинацією є водоспад Пробій, це справжнє диво природи з каскадом водоспадів. Пробій – один з найповноводніших водоспадів Карпат. Висота падіння води складає 8 м, кут нахилу – майже 45 градусів. Утворився він в нижній частині Яремчанського каньйону річки Прут, у місці виходу на поверхню стійких до ерозії гірських порід – ямненських пісковиків (верхні шари) та аргілітів і алевритів (нижні шари). Водоспад Пробій –

популярний туристичний об'єкт. Над водоспадом побудований міст заввишки 20 м, з якого стрибають за гроші найсміливіші місцеві жителі. Нижче водоспаду є розлога і глибока улоговина з відносно спокійнішою течією [1].

Низка науковців, які вивчали екологічний стан води річки Прут протягом останніх десятиліть, встановили, що якість її води у верхній течії (особливо в районі водоспаду Пробій) помітно погіршується. Причиною такого погіршення екологічної безпеки в регіоні може бути забруднення річки Прут на вивченій ділянці внаслідок посилення антропогенного навантаження на неї протягом останніх років. Основними забруднювачами Прутської екосистеми на цій ділянці є дифузні джерела. Неканалізована місцевість є причиною емісії органічних і біогенних сполук до річкового басейну [1].

Тут розташовані численні санаторії, у тому числі для хворих на туберкульоз легенів, будинки відпочинку, туристичні бази та готелі. Варіантів житла у Яремче великий вибір: від бюджетних номерів до розкішних котеджів. У високий сезон ціни за житло підвищуються, часом майже у 2 рази. Слабкі сторони діяльності суб'єктів готельного бізнесу на території Яремчанської міської ради, які можуть перешкоджати розвитку туризму: низька якість ночівлі, проблеми з водопостачанням, відсутність достатньої практичної туристичної інформації про територію, незнання власниками іноземних мов, непривабливість іміджу України в очах іноземців, відсутність бронювання. Системи, туристичні об'єкти та маркування маршрутів слабкі, а інфраструктура недосконала [2].

До сильних сторін розвитку туризму у Яремчі можна віднести: наявність цінних природних територій та Карпатського національного природного парку; наявність залізничного сполучення із Києвом, Івано-Франківськом, Львовом та іншими містами України; сильні позиції брендів «Яремче» (словесний бренд) та «Гуцульщина» (словесний бренд) у національному контексті. Також до сильних сторін слід віднести сприятливі кліматичні умови для туризму й розвитку кліматичного курорту; велику кількість різноманітних туристичних об'єктів; культурно-етнографічні особливості Гуцульщини зі збереженими традиціями, звичаями та обрядами, народними наявну туристичну інфраструктуру (кількісний аспект) та широкий сезон для туризму.

До стратегічних проблем розвитку туризму у Яремчі можна віднести:

- відсутність чіткої ідентифікації туристичних продуктів регіону та їхнього позиціонування на туристичному ринку;
- недовикористання можливостей для розвитку громади, недосконалу туристичну та комунальну інфраструктуру, в т.ч. благоустрій;
- відсутність маркетингової стратегії: немає візуальної впізнаваності Яремчанщини (в т.ч. туристичного бренду);
- відсутність системи просування туристичних можливостей регіону на вітчизняному та міжнародному ринках;
- недосконалість дорожньо-транспортної інфраструктури, комунальної інфраструктури, хаотичність забудови та візуального обличчя регіону, поганий рівень благоустрою;
- малу кількість атракційних місць і територій порівняно з туристичними потоками (наявними та перспективними)

- недостатній рівень якості надання послуг готельної та ресторанної сфери, якісних і безпечних послуг туристичного супроводу [3].

Стратегічні вектори розвитку туризму на території Яремчанщини мають бути спрямовані на:

- покращення комфорту відпочинку для туристів та якості життя для місцевих мешканців в умовах гуцульського колориту;
- підвищення впізнаваності курорту та бренду Яремчанщина серед вітчизняних та іноземних туристів;
- залучення сприятливих до навколишнього середовища інвестицій в розвиток туристичної сфери Яремчанщини;
- розширення числа та різноманіття робочих місць;
- збереження якості унікального мікроклімату й цілющого повітря та використання цих якостей в рекреаційно-туристичних цілях [3].

Список використаних джерел

1. Бойчук Б. Я., Кузик А. Д., Основні загрози екологічній безпеці ландшафтно-рекреаційного комплексу «Водоспад Пробій» у місті Яремче. *Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека об'єктів туристично-рекреаційного комплексу»*. Львів : ЛДУБЖД, 2019. С. 140-141. URL: <https://tinyurl.com/43dtrw3z>

2. Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на період до 2027 року. Яремче, 2017. 86 с. URL: <http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Yaremche-Tourism-Development-Strategy.pdf>

3. Філюк С., Зарічняк А., Худик Н. Сучасний стан сільського, зеленого туризму на території Яремчанської міської ради. *Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України» (Івано-Франківськ, 6 грудня 2022 р.)*. Івано-Франківськ : ПНУ імені Василя Стефаника. 2022. С. 408-413. URL: <https://tinyurl.com/r3bc23z6>

Наукове електронне видання

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, СУСПІЛЬСТВА ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА»

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY,
SOCIETY AND ENTREPRENEURSHIP»

(SDESE2023)

27-28 квітня 2023 року

Відповідальна за випуск: Перезова І.В.

Комп'ютерна верстка: Василик О.Б.

Обельницька Х.В.

Осадца Л.В.

Перезова І.В.

Підп. до друку 25.04.2023 р. Об'єм даних 8,59 Мб.

Зам. №25/04-1. Ум. друк. арк. 53,1. ФОП Кошовий Б.-П.О. Львівська обл. м.
Винники, вул. Руська, 3 Ел. пошта: publisher@pbpk.com.ua. Тел. 093-485-45-95

Свідоцтво ДК №7657 від 05.09.2022 р.